

XAT TURLARINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

**A.Saminov, FarDU dotsenti,
N.Karimova, FarDU talabasi**

Annatsiya. *Ushbu maqolada arab xat turlarining ba’zilarini o‘ziga xos tomonlari yoritilgan, shu bilan birga, yozuvlardan sohalarda qo‘llanilishi va estetik vazifalari haqida fikrlar yuritilgan.*

Аннотация. *В статье рассматриваются уникальные аспекты некоторых типов арабской письменности, а также обсуждаются области применения и эстетические функции письма в различных областях.*

Annotation. *The article examines the unique aspects of some types of Arabic scripts and discusses the applications and aesthetic functions of writing in various fields.*

Tayanch so‘z va iboralar: *yozuv, kommunikativlik, arab xat turlari, xattotlik, kufiy, nasta‘liq suls, nasx, ta‘liq, devoniy, riqo.*

Ключевые слова и фразы: *письмо, общение, арабская письменность, каллиграфия, кувий, наста‘лиқ сулс, насх, та‘лиқ, девоний, риқо.*

Key words and phrases: *writing, communication, Arabic script, calligraphy, Kufic, Nasta‘lik suls, naskh, ta‘lik, diwani, riqa.*

Dunyo xalqlari madaniyati hisoblangan yozuv har bir millatning o‘ziga xos ma’naviyat belgisi sifatida ilm-fan va insoniyatning ong faoliyatida katta ahamiyatga ega. Shu sababdan yozuv(xat) va uning turlarini o‘rganish hamda taraqqiyot bosqichlarini tadqiq etish bevosita ilmiy faoliyat yutuqlari bilan chambarchas bog‘liq bo‘ladi. Elatlarning ilmiy kamoloti tarixida yozuvlar bilan bog‘liq ko‘p davrlar va yozuv (xat) turlarini ajratish mumkin. Xususan, o‘zbek tili tarixida ham juda ko‘p yozuvlardan foydalanilgan. Ularni tadqiq etish orqali millatning aql-zakovati va boy ilmiy-madaniy merosini o‘rganib chiqish imkonini qo‘lga kiritish mumkin. Ayniqsa, eng qadimgi yozma yodgorliklarda qo‘llanilgan yozuv shakllari qadim ajdodlarimizning hayot yo‘li, yashash tarzi, ijtimoiy-tarixiy voqea-hodisalar haqida hikoya qilishi bilan birga keyingi davrlarda yozuv turlarining shakllanishi uchun zamin bo‘lib xizmat qilgan. Shularni e‘tiborga oladigan bo‘lsak, nafaqat qadimgi yozuv turlari, balki arablar istelosidan keyingi davrlarda arab madaniyati hamda unga mutanosib ravishda yozuv va ilm-fan ham kirib keldi.

Buning natijasi o‘laroq, O‘rta Osiyoda, xususan O‘zbekiston hududidagi davlatlarda ilm-ma‘rifat arab madaniyati bilan birgalikda rivojlana boshladi. O‘sha davr taqazosi bilan davlat ishlari ham arab yozuvlarida olib borildi. Keyinchalik arab yozuvi taraqqiy etishi hamda turlarining ortib borishi, har bir turning o‘ziga xos tomonlari asosida sohalarga doir xususiylashib bordi. Masalan, **Kufiy xat turida islom dini muqaddas hisoblangan Qur‘on oyatlarini bitilishi; Nasta‘liq xat turida esa asosan she‘riyatda foydalanilgan.**

Shuningdek, arab xat turlarini o‘rganish tariximizda bitilgan parchalarni tahlil qilishimizda keng imkoniyatlar ochib beradi hamda o‘zbek tilshunosligi rivojiga hissa qo‘shadi.

Tilning ijtimoiy funksiyasi – bu, kommunikativlik, ekspressivlik (insonning ichki his-tuyg‘usini ifodalash, ochib berish) va kummulyativlik (avloddan avlodga yetkazib berish) bo‘lib, til vositalarining yozuvda aks ettirish, uning aloqa-aralashuv hamda ayniqsa, avloddan avlodga o‘tib borish funksiyalarida alohida ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, arab xat turlarida yuqoridagi maqsaddan tashqari, turli me‘morchilik qurilishlarida, bezaklarda ham keng foydalanilgan.

Yozuvlar tarixiy manbalarni uzoq davrlarga muhrlash orqali tilning qadimgi davrlarga xos shakllari haqida ham ma‘lumot olish imkonini beradi. Tarjimashunos olim G‘aybullas-Salomning yozuv xususan xat haqida aytib o‘tgan fikrlariga e‘tibor qaratamiz: “Birovga xat yozish botiniy ehtiyojdan tug‘iladi, chunki bu o‘ziga xos dil izhoridir. Maktubshunoslik o‘zi bir san’atdir. Insho, munshaot ham ijod. Abdurahmon Jomiy hamda Alisher Navoiylarning bir-birlariga va boshqa insonlarga yozgan maktublari nihoyatda nozik va zarif, nuqtadonlik va mehribonlik tuyg‘ulari bilan sug‘orilgan va o‘ziga xos xat turlarini tanlash bilan unga bezak berilgan. Biz bu singari hazrati insonlardan ular yozib qoldirgan nafis, go‘zal badiiy asarlari uchungina emas, balki bir-biriga yozgan nomai a‘mollari, xatlari, ularni jamlab borganlari va maxsus majmua holiga keltirib, biz avlodlarga tuhfa qilib qoldirganlari uchun ham minnatdor bo‘lishimiz darkor”¹.

Xususan, xat turlarining rivojlanishi xattotlarning mahorati va aql-zakovati bilan chambarchas bog‘liqdir. Chunki xattotlar doimo o‘zining xatlari orqali o‘quvchilarga faqatgin ma‘lumot emas, balki ularga o‘ziga xos estetik zavq berishni ham maqsad qilib oladi.

A.Murodovning ta’kidlashicha, “Sharqda kotiblik bilan nom chiqargan har bir shaxsni biz oddiy texnik vazifasini bajaruvchi kishi sifatida emas, balki o‘z zamonasining madaniy hayotida favqulodda katta rol o‘ynagan ilm-ma’rifat ahli va yirik madaniyat arbobi sifatida taniymiz”².

Xattotlik tarixda madaniy ma’noda muhim rol o‘ynagan. Ko‘pincha matnlar, kitoblar va hujjatlar xattotlar tomonidan yaratilib, ularning mazmuni vaqtlar davomida saqlangan. Ushbu asarlarning o‘ziga xosligi shundaki, san’atkor xattotlarning yozgan xatlari ma’no ifodalashdan tashqari, kishilarni hayajonga solib, ularga estetik zavq beradi. Kotib qalamida yozilgan har bir xat san’at mo‘jizasi kabi o‘lmas asar hisoblanadi. Muhammad bin Husayn at-Tibiy. Mir Ali Tabriziy, Sulton Ali Mashhadiy, Mir Ali Xisraviy, Munis Xorazmiy va Ahmad Donishlar shular jumlasidandir³.

Xattotlik – husnixat, chiroyli yozish san’ati. Yunoncha kallos- go‘zallik va graphe-yozmoq so‘zlaridan olingan. Bugungi kunda xattotlikni harflar va belgilarni ifodali, uyg‘un va mohirona loyihalash san’ati deyish mumkin.

O‘rta Osiyoda xattotlik san’ati islom mdaniyatining ajralmas qismidir. Hozirgi kunda arab yozuvi asosida yuzaga kelgan xatlarning yuzdan ortiq turli uslublari mavjud. Bugungi kunga kelib, ularning ba’zilari asosiy geometrik va kursiv shakli jihatdan ajralib turadi. Bular quydagilardir: *kufiy*, *suls*, *nasx*, *ta’liq*, *devoniy*, *riqo*, *nasta’liq*. Ularning har biri turli maqsad va sohalar uchun xoslangan.

¹ G‘aybulloh as-Salom, Nematulloh Otajon. Jahongashta Boburnoma.-Toshkent,1996.

² Murodov A. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. –Тошкент: Фан, 1971. – Б. 4

³ Murodov A. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. –Тошкент: Фан, 1971. – Б. 4

Masalan, *Qur'on yozish uchun – kufiy, nasx; rasmiy hujjatlar uchun – riqo; me'moray bezaklar uchun – kufiy, suls kabi.*

Yuqoridagi xat turlarning yana bir xususiyat mavjud. Ularning har biri ingichka va yo'g'on qalamlarda yozilishi natijasida yana turli ko'rinishlarini keltirib chiqaradi. Bu esa yozuv jarayonda xattot uchun qulaylik yaratadi.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, arab yozuviga asoslangan xat turlari areali nuqtayi nazardan keng, uslub jihatdan turli ko'rinishlarga ega hamda ularning har bir turini o'ziga xos qo'llanilish sohalari mavjudligi bilan farqlanishi mumkin. Shuningdek, xat turlarini o'rganish tarixiy yodgorliklarimizda yozilgan manbalarni tahlil qilish hamda ularning ma'nolarini ochishga yordam beradi

Adabiyotlar:

1. Муродов А. Ўрта Осиё хаттотлик санъати тарихидан. –Тошкент: Фан, 1971. – 215 б.
2. G'aybulloh as-Salom, Nematulloh Otajon. Jahongashta Boburnoma.- Toshkent,1996.
3. Жуманазаров Р. Эски ўзбек ёзуви. – Тошкент: Ўқитувчи, 1989. – 276 Б.
4. Amanov M., Latipov A. Nasx va nasta'liq yozuvlarini chog'ishtirma o'rganish. O'quv-uslubiy qo'llanma. –Farg'ona. 2022. – 80 B.